

ОӘЖ: 82-311.6+82-94+008

ГАБРИЕЛЬ ГАРСИА МАРКЕС «ЖҮЗ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛҒЫЗДЫҚ»
РОМАНЫНЫҢ СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМЕН
САБАҚТАСТЫҒЫ

ЖАҚСЫЛЫҚ ӘЛИХАН

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Филология білім беру
бағдарламасының магистранты

Ғылыми жетекші – А.С. КУШКИМБАЕВА, PhD., доцент
Ақтөбе, Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада Габриель Гарсиа Маркес романындағы мифтік дүниетаным мен Серікбол Қондыбай зерттеулеріндегі мифологиялық ұстанымдардың арасындағы рухани және идеялық сабақтастық қарастырылады. Автор «Жүз жылдық жалғыздық» романындағы мифтік құрылым, символика мен архетиптік бейнелерді талдай отырып, қазақ ғалымы Серікбол еңбектерімен үндестігі зерттеледі. Уақыт пен кеңістікті қабылдау тәсілдері, адам мен ұжымдық жады арасындағы байланыс ұқсастығы жан-жақты сарапталады. Бұл зерттеу – қазақ мифологиясын әлемдік әдебиетпен тоғыстырудағы жаңа ғылыми қадам бола алады.*

***Түйін сөздер:** Габриель Гарсиа Маркес, Серікбол Қондыбай, мифология, архетип, магиялық реализм, мифтік сана, символизм, ұжымдық жады, кеңістік пен уақыт.*

Әдебиет – адамзаттың рухани жады болса, ал миф сол жадтың ең терең де күрделі қатпарларының бірі. Әлем әдебиетіндегі үздік туындылардың бірі, Нобель сыйлығын иеленген Габриель Гарсиа Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық» романы қазақ жерінде дүниеге келген ұлтымыздың мифологиялық ойлау жүйесін жаңғыртқан Серікбол Қондыбай – шығармашылығы арқылы үндестік табады. Бұл мақаламызда екі еңбектегі мифтік сана, уақытты қабылдау, адам мен кеңістік байланысы, магиялық-реализм секілді ұқсастықтарды қарастырамыз.

Әдебиет – адам баласының ежелден бері келе жатқан тарихи жадын, таным тереңдігін, санасын, ойлау қабілетін, қоғамға деген көзқарасын сақтап тұратын мәдени код. Бұл кодтың түп төркіні, шынайы және ақиқаты мифтік сана мен архетиптік таным. Қазіргі заман әдебиетінде мифтің қайта жаңғырып, өнердің өзегіне айналуы адамзаттың рухани негізін іздеуге деген ұмтылысының айғағы іспетті. Осы тұрғыдан алғанда, латын-американдық әдебиеттегі магиялық-реализм бағыты мен әдеби-мәдени кеңістігінде мифологиялық танымды алғашқылардың бірі болып зерттеген Серікбол Қондыбай шығармашылығы арасында терең сабақтастық бар.

Габриель Гарсиа Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық» романы – мифтік құрылым мен заманауи прозаның синтезі. Ал, Серікбол Қондыбай – қазақ ұлтының сонау замандардан бері ұмыт қалған мифологиялық дүниетанымын ғылыми-шығармашылық тұрғыда жаңғыртқан тұлға. Бұл мақаламызда аталған екі туындыдағы дүниетаным ұқсастықтары, мифтік әлемді бинелеу тәсілдері мен жазушылық көзқарастары арасындағы рухани үндестік талданады.

Магиялық реализм – шындық пен қиялдың элементтері үйлесім табатын әдеби әдіс болып табылады. Бұл бағытта шындық пен қиял арасындағы шекара жойылып, күнделікті өмірдегі үдерісті мифтік тұрғыда бейнелеу [1, 156].

Маркес шығармашылығында – шындық пен қиялдың шекарасын бұзып, мифтік сананы әдеби нормаға айналдырған бағыт. Магиялық реализм арқылы қоғамдағы болып жатырған үдерісті, зұлымдық пен ізгілікті, алауыздық пен жауыздықты, ұрпақтардың азғындауын астарлап көрсетеді. Оның романында мифтік символикалар, архетиптік бейнелер мен ғарыштық циклдік ойлау жүйесі бар. Ал, Қондыбай зерттеулерінде – қазақ ұлтының ұмыт

болған мифтерін қайта тірілтуге, ескі сенімдер мен ұғымдарды бүгінгі таңда қайта жаңғыртуға бағытталған. Маркестің Макондо елді мекені – нақты географиялық кеңістіктен гөрі, мифтік әлемге әлдеқайда жақын. Бұл кеңістік уақыт пен әлем заңдылықтарына бағынбайды, онда адам мен табиғаттың тіршілік пен өлімнің ара-жігі бұлдыр [2, 15]. Қондыбай да қазақ мифіндегі кеңістік ақиқаттың көлеңкесі емес, рухани шындықтың көрінісі ретінде қарастырады. Оның еңбектерінде киелі мекендер, мифтік жерлер, шамандық сапарлар – барлығы да кеңістік пен уақыттың мифологиялық сипатын айқындайды.

«Жүз жылдық жалғыздық» романында Буэндиа әулетінің тарихы шеңберлік түрде өрбіп отырады. Әулеттің әрбір ұрпағы өткеннің қайталануы, өткен күннің елесі іспетті. Бұл мифтік уақыттың негізгі сипаты тарих шеңбер бойымен қозғалады, уақыт – тұзу сызық емес, сипиральды құрылым тәрізді. Әулеттің қарғысы мен тағдырлары уақыт шеңберінде дамып, мифтік сипатқа ие болады. Ауа-райы мен табиғат құбылыстарының түсініксіз, тылсым сипатқа ие болуы романға жаңаша реңк беріп, мифтік көңіл-күй сыйлайды. Романдағы ең ұтымды тұсы тірі мен өлі арасындағы байланыс символикалық тұрғыда бейнеленеді [2]. Бұл идея Серікбол Қондыбай еңбектерінде де терең сипатталып отырады. Ол қазақ дүниетанымындағы «жол» категориясы, өмірлік айналым, ұрпақ сабақтастығы туралы философиялық пайымдаулармен ерекшеленеді. Серікбол Қондыбай қазақ эпостық дәстүріндегі уақыт ұғымын – «мәңгі қайталанатын цикл» ретінде сипаттайды. [3, 203] Қазақтың көне мифтік кейіпкерлері мен оқиғалары халықтың рухы мен санасын түсінуге жол ашады. Қазақ мәдениеті мен мифологиясын терең зерттей отырып, ерекше символдар мен мифтерді терең қарастырады. Уақытты мифологиялық тұрғыда бейнеленуі, қазақ ұлтының көшенділік дәсірімен ұштастырады. Бұл түсінік Буэндиа әулетінің өмірлік трагедиясы арқылы Маркес романында да көрініс табады. Әр ұрпақ алдыңғысының тағдырын қайталайды, өйткені ұрпақ есімдері де романда қайталанып отырады. Романдағы Аурелиано мен Хосе Аркадио есімдері секілді.

Маркес романындағы кездесетін символикалар мифтік бейнелердің көркем әдебиеттегі қайта жандануы іспетті. Мәселен, жаңбырдың тоқтамауы, жұмбақ әйелдер бейнесі, оқшау әлем – барлығы дамифтік архетиптерге негізделген. Әсіресе әйел бейнесі романда – Жер Ана, Тәңір Ана сипатында көреміз. Ребека, Фернанда, Урсула секілді кейіпкерлер – архетиптік рөл атқаратын бейнелер екенін аңғарамыз [2]. Серікбол Қондыбай да мифтік бейнелерді жүйелеп, олардың символдық мәнін ашуға ерекше көңіл бөлген. Мысалы, Ұмай Ана, Бөрі Ана сынды бейнелер арқылы ол қазақ санасындағы архетиптерді ғылыми негізде сипаттайды. «Ұмай ана – ана бейнесінің ұлттық көрінісі» деп жазады [3, 357]. Осы тұста Маркес пен Қондыбай екеуі де – ана бейнесі арқылы ұлттың рухани түптамасын ашуға тырысады. Романда ауыл тұрғындарының басынан кешкен табиғаттың тылсым күші жаңбырдың тоқтаусыз бірнеше жыл бойы үздіксіз жаууы, кейіпкер Ремедиос Белланың көкке көтерілуі күнделікті өмірден фантастикалық тұрғыда сипатталып отырады. Ал Қондыбай зерттеулерінде табиғаттың құбылысы рухани тылсыммен байланысты суреттеледі. Мысалы, ежелгі көшпенділердің аспан әлеміне қатысты аңыздар мен табиғат құбылыстарын киеге санайтын ұғым атаулары.

«Жүз жылдық жалғыздық» романында Мелкиадестің бейнесі арқылы тірілер мен өлілер арасындағы шекара жойылады [2, 452]. Кейіпкерлерге рухтар кеңес беріп, оларға әруақ ретінде көрінеді. Ал, қазақ мифологиясында ата-бабалардың рухтары тірілерді желеп-жебеп жүреді, демеу болады, оларды бәле-жаладан сақтайды деген түсінік бар. Мәселен, батырлар жырында батырды әруақ қолдап елді жаудан аман алып, елін қорғаған, жеңісіне әсер етуі туралы жырланады.

Маркестің романы күрделі, поэтикалық стильде жазылған және метафораға бай, тілдік құрылымы мифтік танымды көркем формада жеткізеді. Диалогтар, баяндау стилі, уақыт ауысымдары – барлығы да мифтік сюжеттің құрылымына сәйкес келеді. Ол әлемді таңғажайып тұрғыда көрсету арқылы қарапайым қоғамда болып жатырған шындықты айна қатесіз астарлап жазып шығады. Серікбол Қондыбай да өз еңбектерінде публицистика, мифология, фольклортану мен философияны тоғыстыра отырып, синкретті жазу стилін қалыптастырады.

Ол әрбір ұғымның түп-төркінін ашу арқылы қазақ ұлтының мифтік санасын жаңғыртты, екі автор да көркем тілді танымдық құрал ретінде пайдаланады.

Габриель Гарсиа Маркес пен Серікбол Қондыбай әдебиет пен мифологияны тоғыстырған екі рухани биік тұлға. Бірі Латын Америкасында магиялық реализмнің туын көтерсе, бірі қазақ даласында мифтік ойлау дәстүрін жаңғыртты. Екеуінің де шығармашылығында миф тек қиялдың жемісі ғана емес, ұлт жадының өзегі, рухани ілімнің кілті ретінде бейнеленеді. Бұл сабақтастық адамзат әдебиетінің ортақ тілі мен ұжымдық танымның үндестігін көрсетеді.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері Габриель Гарсиа Маркес пен Серікбол Қондыбай шығармашылығының мифологиялық дүниетаным негізінде тоғысатын ортақ бағыттары мен рухани сабақтастығын айғақтайды. Бірі мифті тек көркемдік әдіс ретінде қолданса, екіншісі мифтің түпкі бастауын, қай ұлтқа қатысты екенін, ұжымдық жадын, ұлттық болмысты және онтологиялық көзқарасты бейнелеудің маңызды құралы ретінде қарастырады. Бұл ортақтық олардың әдеби және ғылыми мұраларын пәнаралық негізде зерделеуге мүмкіндік береді.

Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық» романында көрініс тапқан магиялық реализм әдісі арқылы шынайы болмыс пен қиял, күнделікті өмір мен тылсым кеңістік арасындағы шекара жойылады. Бұл тәсіл арқылы автор латынамерикалық халықтардың тарихи жадын, әлеуметтік-психологиялық трансформацияларын мифологиялық сана арқылы көркем тұрғыда көрсетеді. Осыған ұқсас әдіс-тәсілді Қондыбай да өз еңбектерінде қолдана отырып, қазақ мифологиясының терең қабаттарына бойлайды, архаикалық сенімдер мен символдық жүйелерді заманауи ғылыми интерпретация арқылы қайта пайымдайды.

Зерттеу барысында кеңістік пен уақыт ұғымдарының мифологиялық сипатта берілуі, ұрпақтар сабақтастығы, архетиптік бейнелердің көркем шығармалар мен ғылыми еңбектердегі көрінісі, әйел бейнесінің мифтік-танымдық жүктемесі, өлі мен тірі арасындағы шекараның шартты сипат алуы секілді тұжырымдар екі автордың дүниетанымдық, мәдени және философиялық ұстанымдарының өзара үндестігін анық көрсетеді.

Маркес пен Қондыбайдың шығармашылық мұрасы – мәдениетаралық үндестікті, адамзаттың ортақ символдық кеңістігін, рухани дүниетанымын пайымдауға бағытталған бірегей көркем әрі ғылыми үлгілері. Олардың туындылары заманауи әдебиеттану мен мифтану ғылымының өзекті бағыттарымен сабақтасып, әдеби кеңістікте ұлттық пен жаһандықтың, архаикалық пен қазіргі заман арасындағы байланысты терең түсінуге мүмкіндік береді.

Бұл зерттеу нәтижелері қазақ мифологиясын әлемдік әдеби-көркем аясында қарастырудың өзектілігін көрсетіп, болашақта пәнаралық зерттеулер жүргізу қажеттігін алға тартады. Сонымен қатар, ұлттық рухани мұраны әлемдік әдебиет контекстінде зерделеу арқылы қазақ әдебиетінің ғылыми-теориялық әлеуетін кеңейтуге ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Lois Parkinson Zamora, Wendy B. Faris Duke University Press, 1995 – 581 page.
2. «Жүз жылдық жалғыздық»: роман / Габриэль Гарсиа Маркес. [ауд. К.Юсуп]. – Нұр-Сұлтан: Аударма, 2020. – 528.
3. Қондыбай С. «Арғықазақ мифологиясы». 3-кітап. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2008. – 520 бет.